

**Politécnico
de Viseu**

Escola Superior
de Saúde de Viseu

Guia de utilização de ferramentas digitais de apoio ao ensino de enfermagem

Ernestina Silva

Graça Aparício

Isabel Bica

Luís Miguel Condeço

Manuel Cordeiro

Setembro 2023

Guia de utilização de ferramentas digitais de apoio ao ensino de enfermagem

Ernestina Maria Veríssimo Batoca Silva, RN, MSc, PhD

Maria da Graça Ferreira Aparício Costa, RN, MSc, PhD

Maria Isabel Bica Carvalho Costa, RN, CNS, MSc, PhD

Luís Miguel Pereira Condeço, RN, MScN, PhD Std

Manuel Pereira Cordeiro RN, MScN, PhD Std

Cursos Ministrados na ESSV | IPV

Guia de utilização de ferramentas digitais de apoio ao ensino de enfermagem

Setembro de 2023

FICHA TÉCNICA

Título

GUIA DE UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS DIGITAIS DE APOIO AO ENSINO DE ENFERMAGEM

Autores

Ernestina Silva

Graça Aparício

Isabel Bica

Luís Miguel Condeço

Manuel Cordeiro

Coordenação Editorial

Ernestina Silva

Graça Aparício

Isabel Bica

Luís Miguel Condeço

Manuel Cordeiro

© 2023

Escola Superior de Saúde de Viseu – Instituto Politécnico de Viseu

<https://www.essv.ipv.pt/>

1ª edição

DOI

Citar

Silva, E., Aparício, G., Bica, I., Condeço, L. M., & Cordeiro, M. (2023). *Guia de utilização de ferramentas digitais de apoio ao ensino de enfermagem*. Escola Superior de Saúde de Viseu.

Índice de Figuras

Figura 1 - Logotipo do aplicativo easyPed	13
Figura 2 - Menu principal do aplicativo com as principais funções	14
Figura 3 - Informação sobre fármaco	14
Figura 4 - Informação sobre patologia	15
Figura 5 - Cálculo de percentis e dispositivos médicos	15
Figura 6 - Referenciação cirúrgica pediátrica	16
Figura 7 - Questão prévia à Nuvem de palavras	17
Figura 8 - Página de resposta	17
Figura 9 - Nuvem de palavras	18
Figura 10 - Apresentação da questão	19
Figura 11 - Tela de resposta para o estudante	19

SUMÁRIO

Introdução	9
1 – Tecnologia no ensino de Enfermagem	11
2 – Ferramentas digitais	13
2.1 – easyPed.....	13
2.2 – Mentimeter	16
2.3 – Kahoot!.....	18
3 – Conclusão.....	21

INTRODUÇÃO

“(....) para saber ensinar, não bastam a experiência e os conhecimentos específicos, mas fazem-se necessários os saberes pedagógicos e didáticos.”

(Pimenta, 2002, p. 82)

Desde o final do século passado que as tecnologias digitais de informação e comunicação começaram a ser utilizadas no ensino, possibilitando a dinamização da formação e a produção de novos conhecimentos científicos, sociais e culturais (Paiva et al, 2016). Estas tecnologias transformam completamente a comunicação e interação entre as diferentes disciplinas e áreas do conhecimento, possibilitando soluções integradoras e o desenvolvimento de competências adequadas à realidade atual. De tal forma, que a UNESCO indicava a presença global de dispositivos digitais com acesso à internet, superior ao da população mundial.

Hoje, o docente deve perceber a necessidade urgente de adaptar e transformar as práticas pedagógicas tradicionais, a um novo paradigma educativo onde a construção do conhecimento se faz de uma forma colaborativa. Relativamente ao ensino de enfermagem, Cogo et al (2013) apontam com principais *outputs* a flexibilização do ensino através de uma proposta pedagógica ativa e o desenvolvimento de competências no uso de recursos informáticos dos estudantes de enfermagem.

Ao elaborar-se este documento, pretende-se que sirva de “alavanca” à utilização, introdução ou implementação de ferramentas digitais em contexto de ensino de enfermagem nos diferentes cursos ministrados na Escola Superior de Saúde de Viseu (ESSV).

Este *guia de utilização de ferramentas digitais de apoio ao ensino em enfermagem*, foi criado com o objetivo de servir de suporte aos docentes da ESSV na utilização destas ferramentas em contexto de ensino teórico e teórico-prático, nos diferentes ciclos de estudos. Mais à frente será apresentada de forma esquematizada o *passo-a-passo*, para acesso e funcionalidade das ferramentas digitais *easyPed*, *Mentimeter* e *Kahoot!*.

Recomenda-se a consulta da bibliografia apresentada, caso se pretenda uma maior robustez do suporte teórico ou aprofundamento do estudo desta temática pedagógica.

1 – TECNOLOGIA NO ENSINO DE ENFERMAGEM

“Não será a mesma coisa a aprendizagem com ou sem tecnologia.”

(Masetto, 1998, p.23)

É através da educação que uma sociedade cresce e se desenvolve, analisando os acontecimentos e julgando-os de forma ponderada e sustentada. A educação deve servir para a apropriação do pensamento funcional, da tecnologia, da vivência social e cultural, e da qualidade de vida.

O professor deve ser o garante deste processo transformador, atuando de forma ativa, ensinando, educando e direcionando os seus estudantes, por forma a superarem os desafios pessoais, profissionais e sociais.

O ensino superior tem sofrido uma grande evolução, principalmente nas últimas décadas, na forma como se aprende. Hoje, não é o professor que ensina, mas sim o estudante que aprende, pois o papel mais ativo no processo ensino-aprendizagem é seu (Prado, 2006). O papel do professor em contexto de sala de aula é cada vez menos centrado em si próprio, isto porque, o *status* de transmissor de conhecimento, tem vindo a ser superado pela tecnologia existente. A utilização de ferramentas ou tecnologia digitais de informação e comunicação trazem autonomia ao estudante, tornam todo o processo mais participativo e facilitam o acesso às aulas, atividades e materiais didáticos (Carlini, 2023).

São várias as vantagens que os autores apresentam da utilização destas ferramentas na atividade docente, contudo, sintetizam-se de seguida as mais consensuais (Prado, 2006):

1. Aproxima professores e estudantes, uma vez que a relação pedagógica criada é mais forte e duradoura, proativa, e reciprocamente motivacional;
2. Maior qualidade na aprendizagem, pois os recursos tecnológicos tornam as pesquisas, atividades, exercícios e trabalhos, mais dinâmicos;
3. Maior *engagement* dos estudantes, que se sentem os protagonistas do processo de ensino-aprendizagem, assimilando melhor os conteúdos lecionados;

4. Ritmo próprio de aprendizagem, mais personalizado e inclusivo, pois os estudantes aprendem de forma diferente;
5. Incremento da literacia digital, adquirindo competências tecnológicas fundamentais para a vida profissional futura.

No ensino de enfermagem, as ferramentas digitais são consideradas fundamentais na dinamização do ensino, no desenvolvimento de projetos ativos de aprendizagem e competências dos futuros enfermeiros (Cogo et al, 2013).

Ana Luísa Cogo e colaboradores (2013), no seu estudo realizado em dez instituições brasileiras de ensino de enfermagem, verificaram que 92,73% dos professores utiliza tecnologias educacionais digitais no ensino presencial, referindo que o recurso a ferramentas digitais facilita a publicação de materiais e a comunicação entre professor e estudante.

Podemos então considerar o amplo consenso no meio académico, do benefício no processo ensino-aprendizagem da utilização de ferramentas digitais e dispositivos tecnológicos nas salas de aula, despertando o interesse para aprendizagem e promovendo a iniciativa dos estudantes.

2 – FERRAMENTAS DIGITAIS

As novas gerações têm crescido utilizando tecnologias, como o *tablet*, o *computador* ou o *smartphone*, de tal forma que estes dispositivos já fazem parte do ensino.

Neste sentido, atendendo ao perfil geracional dos estudantes da ESSV, ao desenvolvimento tecnológico global no ensino superior, política de interacionalização da instituição, e participação em consórcios de ensino internacionais, fará todo o sentido utilizar ferramentas digitais e dispositivos eletrônicos no ensino de enfermagem na ESSV.

Apesar da panóplia de apps, programas e plataformas existente e disponíveis para utilização, vamos focar-nos na três que apresentamos de seguida, acreditando que serão uma mais-valia na transmissão de conhecimento, motivação e sucesso académico.

2.1 – easyPed

O easyPed (Figura 1) é um aplicativo móvel (App) inovador, projetado para simplificar o processo de organização e rastreamento da informação clínica pediátrica para pais e cuidadores. Este aplicativo gratuito permite aos utilizadores (especialmente profissionais de saúde), conhecer os principais fármacos pediátricos (indicações, contraindicações, apresentação e doses), obter informações sobre as patologias mais comuns em contexto pediátrico, cálculos clínicos (IMC, tubo endotraqueal, fluidoterapia, entre outros), cálculo de percentis ou referenciação cirúrgica pediátrica.

Figura 1 - Logotipo do aplicativo easyPed

Fonte: apps.apple.com

Como aceder?

O aplicativo só está acessível através de dispositivos móveis (*smartphone* ou *tablet*), depois de descarregado da App Store (<https://apps.apple.com/pt/app/easyped/id1158594702>) ou Google Play (<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.easymedicine.easymedicine>).

Funcionalidades

Figura 2 - Menu principal do aplicativo com as principais funções

Figura 3 - Informação sobre fármaco

Figura 4 - Informação sobre patologia

Doença
Bronquiolite

Autor
Bebiana Sousa, Centro Materno Infantil do Norte,
Centro Hospitalar Universitário do Porto

Indicação
Tratamento de episódio de Bronquiolite aguda

Tratamento

Medidas Gerais
Promoção do aleitamento materno (efeito protetor)
Evicção da exposição passiva ao fumo do tabaco
Medidas de higienização das mãos (lavagem das mãos
(++) ou soluções base alcoólica)

Elevação da cabeceira do leito a 30°
Medidas de desobstrução nasal com soro fisiológico
(2-3 vezes por dia)
Reforço da hidratação oral
Fracionamento das refeições

Vigilância dos sinais de alarme (agravamento dos sinais
de dificuldade respiratória (tiragem, adejo nasal),
recusa alimentar com ingestão inferior a 50% do
habitual em 2 ou mais refeições, vômitos persistentes,
recusa hídrica por período superior a 4-6h, ausência de
micção por mais de 12h, apneia, cianose ou prostração)

Figura 5 - Cálculo de percentis e dispositivos médicos

Percentis

Data de Nascimento
2021-09-01

Sexo
Feminino

Peso (kg)
14

Altura (cm)
90

Percentil Peso
93.0

Percentil Altura
89.0

Tubo endotraqueal com Cuff

Cálculo
Tubo endotraqueal com Cuff (diâmetro)

Idade (ano(s))
5

Resultado
4.5 mm
Tubo endotraqueal com Cuff (diâmetro)

Observações

1	2 ABC	3 DEF
4 GHI	5 JKL	6 MNO
7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ
,	0	✕

Figura 6 - Referenciação cirúrgica pediátrica

Para mais informação, aconselha consulta do website

<https://www.easyped.eu/#/about>.

2.2 – Mentimeter

A plataforma online Mentimeter permite criar e partilhar apresentações de slides com interatividade. Este serviço está disponível a todo o público que aceda à plataforma (<https://www.mentimeter.com/>), dispondo de planos gratuitos e pagos, e possibilitando aos profissionais de diversas áreas do ensino (instrutores, formadores e professores), que criem apresentações complexas e dinâmicas. Esta ferramenta digital oferece recursos interativos, que podem ser partilhados via online com os estudantes.

Salientam-se como principal funcionalidade a utilizar em contexto de sala de aula – **Núvem de Palavras** – cria uma pergunta, apresenta-a e permite que os estudantes enviem respostas através do seu *smartphone* ou computador, estas respostas são apresentadas em tempo real e formarão um núvem de palavras (Figura 7). Esse tipo de visualização ajuda a

recolher as informações dos estudantes de uma forma rápida, destacando as respostas mais comuns e apresentando os dados de uma maneira que todos possam entender.

Figura 7 - Questão prévia à Nuvem de palavras

Depois de ser apresentada uma questão aos estudantes em sala de aula (Figura 8), solicita-se que utilizando o seu dispositivo respondam e no fim vamos construir um diagrama (núvem de palavras) que servirá de introdução ao conteúdo a lecionar (Figura 9).

Figura 8 - Página de resposta

Figura 9 - Nuvem de palavras

2.3 – Kahoot!

A plataforma Kahoot! (<https://kahoot.com/>) permite participar em jogos divertidos e pedagógicos, que de acordo com o número de respostas corretas às questões colocadas, ordena os estudantes por uma classificação. Os estudantes dispõem de dez segundos para responder a cada pergunta (Figura 10), no final do jogo interativo são apresentados os resultados através de um grafismo. A plataforma permite acesso gratuito (nível básico) ou acesso pago (níveis profissionais). Para se jogar um questionário, é fornecido um pin pelo professor aos estudantes que ao inserirem na hiperligação (<https://kahoot.it/>) poderão participar (Figura 11), necessitando para isso do seu smartphone ou outro dispositivo eletrónico. No fim do jogo os estudantes podem dar *feedback* do jogo/questionário, assim como o professor pode fazer o *download* do relatório com as respostas dos estudantes. Esta ferramenta digital possibilita uma experiência pedagógica mais acessível, intuitiva e dinâmica, promovendo a iniciativa e o interesse dos estudantes nos conteúdos lecionados na sala de aula.

Figura 10 - Apresentação da questão

Figura 11 - Tela de resposta para o estudante

3 – CONCLUSÃO

A utilização de ferramentas digitais no apoio à educação é hoje uma realidade, transforma o ensino, melhora a qualidade das aulas e aumenta o interesse dos estudantes. Traz ainda mais flexibilidade para estudar, especialmente no ensino superior, permitindo ao estudante acompanhar as aulas sem que isso interfira na sua rotina.

Espera-se, com as ferramentas apresentadas neste guia de apoio, dotar os estudantes com alguns instrumentos auxiliares à tomada de decisão clínica, para além de tornar o processo ensino/aprendizagem mais dinâmico, cativante e inovador.

Referências Bibliográficas

- Pimenta, S. (2002). *Docência no ensino superior*. Editora Cortez.
- Paiva, L., Ferreira, C., & Corlett, E. (2016, outubro 24-27). *A utilização do WhatsApp como ferramenta para comunicação didática pedagógica no ensino superior* [Conference Paper]. V Congresso Brasileiro de Informática na Educação (CBIE 2016), Uberlândia, Minas Gerais, Brasil. DOI: 10.5753/cbie.wcbie.2016.751
- Cogo, A. L., Pedro, E., Silva, A. P., Alves, E., & Valli, G. (2013). Utilização de tecnologias educacionais digitais no ensino de enfermagem. *Ciencia y Enfermería*, XIX(3), 21-29.
- Masseto, M. (1998). Professor universitário: um profissional da educação na atividade docente. IN Masseto, M. (Org.), *Docência na universidade* (pp. 9-25). Papirus.
- Prado, C. (2006, dezembro). Tecnologia mais Ensino Superior. Monografias Brasil Escola. <https://monografias.brasilecola.uol.com.br/educacao/tecnologia-mais-ensino-superior.htm>
- Carlini, R. (2023, março 21). Tecnologia na educação: entenda como os recursos tecnológicos potencializam seu aprendizado! Uninassau. [Conheça os benefícios em usar a tecnologia na educação! \(uninassau.edu.br\)](https://www.uninassau.edu.br/conheca-os-beneficios-em-usar-a-tecnologia-na-educacao/)
- Morais, N., Sobral, F., Ferreira, S., Gouveia, T., & Gomes, C. (2017). O consumo e a partilha de conteúdos na Internet pelos estudantes do ensino superior – contextos e práticas. *Tecnologias da Informação em Educação*, 9(2), 143-154.
- Salvador, P., Martins, C., Alves, K., Pereira, M., Santos, V., & Tourinho, F. (2015). Tecnologia no Ensino de Enfermagem. *Revista Baiana de Enfermagem*, 19(1), 33-41.
- Santos, A. (2015). Tecnologias de informação e comunicação: limites e possibilidades no ensino superior. *Revista Brasileira de Ensino Superior*, 1(1), 36-46.
- Santos, E. & Braga, J. (2023). Aprendizagem Mediada por Dispositivos Móveis: um estudo sobre affordances com vistas ao desenvolvimento das tarefas de leitura em inglês. *Texto Livre, Linguagem e Tecnologia*, 16(e42312), 1-12. DOI: 10.1590/1983-3652.2023.42312

- Santos, S., Stahl, N., Silva, M., & Sardinha, L. (2016). Dispositivos móveis: um facilitador no processo ensino-aprendizagem. *Vértices*, 18(2), 121-139. DOI: 10.19180/1809-2667.v18n216-09